

Umumta'lim Maktablari O'quvchilarini Intellektual Rivojlantirishga Yo'naltirilgan O'quv Jarayonini Loyihalashtirish

Sh.K.Qalandarova [orcid:0009-0004-0287-9773](https://orcid.org/0009-0004-0287-9773)
e-mail: qalandarovamehribon98@gmail.com

Toshkent shahar Sergeli tumani 6-IDUM boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida o'quv jarayonida o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan intellektual rivojlantirishning ahamiyati, xususiyatlari, shu orqali ixtirochilik va ijodkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, intellektual rivojlantirish bo'yicha bir qancha olimlar, tadqiqotchilarning nazariy yondashuvlari yuzasidan bildirigan fikrlari yoritilgan hamda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: barqaror taraqqiyot, ta'lim tizimi, intellekt, intellektual rivojlantirish, o'quv-biluv jarayoni, ijodiy qobiliyat, o'zaro hamkorlik, takomillashtirish, didaktik ta'minot, ko'nikma.

Аннотация: В данной статье освещаются и анализируются значение и особенности интеллектуального развития, ориентированного на личность ученика в учебном процессе общеобразовательных школ. Рассматриваются формирование навыков изобретательности и креативности, а также теоретические подходы ряда учёных и исследователей к проблеме интеллектуального развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие, система образования, интеллект, интеллектуальное развитие, учебно-познавательный процесс, творческие способности, сотрудничество, совершенствование, дидактическое обеспечение, навыки.

Annotation: This article highlights and analyzes the importance and characteristics of learner-centered intellectual development in the educational process in general education schools. It explores how this approach fosters the development of inventive and creative skills. The article also discusses theoretical perspectives of various scholars and researchers on intellectual development.

Keywords: sustainable development, education system, intellect, intellectual development, learning process, creative ability, collaboration, improvement, didactic support, skills.

1.Kirish

Bugungi kun fani, texnikasi bilan ishlab chiqarishining rivojlanishi, ta'limda nazariya va amaliyot birligi hamda ta'limni ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi talablari o'quvchining mustaqil faol va ongli mehnatiga asoslangan, uning ijodiy faoliyatini rag'batlantiradigan, kompetensiyalarni egallagan, tafakkurini rivojlantiradigan, vaqtini tejaydigan, bilim o'rganishini yengillashtiradigan zamonaviy texnologiyalarni ishlab chiqish va o'quv jarayoniga tadbiq etishni taqozo etadi. Shu bilan birga ta'lim berishda jamiyatga o'z faoliyatining mazmunini aniq ko'ra biladigan va atrofda, pedagogik borliqda muammolarni aniqlay oladigan, ularni mustaqil hal qila oladigan, olingan natijalarni tahlil qila oladigan ta'lim beruvchi nihoyatda zarurdir.

Har qanday o'quv jarayonining o'quvchi shaxsiga yo'naltirilishi uning maqsadiga bevosita bog'liqdir. O'quvchilarni intellektual rivojlantirish jarayonining samaradorligi ham uning maqsadiga bevosita bog'liqdir. O'qituvchilar o'quvchilarni intellektual rivojlantirish maqsadlarini aniq belgilashlari uchun, uning ahamiyati, maqsadga erishish yo'llari, duch kelinadigan qiyinchiliklarni aniq bilishlari va bu sohada yutuqlarga erishish uchun muntazam nazoratni amalga oshirishlari lozim.

2. Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

O'quvchilarni ijodkorlikka undash, loyihalikka yo'naltirish hamda intellektual rivojlantirish jarayonining qurilishi turli darajalarda O.S. Grebenyuk, N.N. Poddyakov, R.Safarova, Nishonaliev, M.K.Qalandarovalar tomonidan bayon qilingan. Mazkur ishlarda o'quvchilarning intellektual rivojlantirish bosqichlari bilan bir qatorda mustaqil ishlash, loyihalash ko'nikmalari ham turli dalillar bilan ifodalangan. Bunday bosqichlarni ajratishda o'quvchilarning ruhiy hamda yosh jihatdan o'ziga xosliklari asos qilib olingan bo'lib, ular maktabgacha ta'lim muassasalari, boshlang'ich sinf o'quvchilari, o'smir yoshdagi o'quvchilar hamda o'quvchilarni intellektual jihatdan rivojlantirish kabi davrlarga bo'linadi.

Eng asosiy ahamiyatga ega bo'lgan davr 1-4-sinf o'quvchilarini ijodkorlikka yo'naltirish hamda intellektual jihatdan rivojlantirish uchun eng muhim hisoblanib, o'quvchilarni intellektual rivojlantirishning bir qator xususiyatlariga e'tibor qaratish lozim. Jumladan, 1-5-sinf o'quvchilarida intellektual faoliyat ko'nikmalari bir qadar shakllangan bo'ladi. Chunki bu yoshdagi o'quvchilarda intellektual faoliyat ko'rsatish ehtiyojlari vujudga kelgan bo'ladi. Ular muntazam tarzda nimanidir loyihalash, qurish, yasash, kashf etishga intiladilar. Ayniqsa o'g'il bolalarda rasm, texnik ijodkorlik, qizlarda esa, badiiy ijod qilish ijodiy faoliyatiga ehtiyoj kuchli bo'ladi.

3. Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

O'quvchilarning ijodiy faoliyatga intilishlarini bir qator o'ziga xos jihatlarga bog'lagan holda izohlash mumkin. Bu fan-texnika yangiliklarining respublikamizga jadallik bilan kirib kelishi, turli madaniyatlarning keng yoyilishi, millatlararo muloqotning kengayganligi, internet xizmatining kengayishi barobarida o'quvchilarning mamlakatimizdan tashqarida mavjud bo'lgan ilmiy-madaniy yangiliklar bilan tezkor tanishish va o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lganliklari va boshqalar.

Shuning uchun ham, o'quvchilarni ijodiy faollik va intellektual rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonini loyihalashtirishda bir qator talablarga amal qilish maqsadga muvofiqdir, jumladan:

-o'quv topshiriqlarining validligini ta'minlash, ularni tuzish va taqdim etishda o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlari va axborotlarning kengligi hamda rang-barangligiga e'tibor qaratish lozim, bunday topshiriqlarni tanlashda o'quv jarayonining yaqin va uzoq maqsadlariga tayanish talab etiladi, ular o'quvchilarning ijodiy faoliyatini hamda intellektual taraqqiyotini ta'minlashga yo'naltirilgan bo'lishi;

-o'quvchilarni ijodkorlikka yo'naltirish va intellektual rivojlantirishga xizmat qiladigan o'quv topshiriqlarining tadrjiiy tarzda bir-birini to'ldirishiga e'tibor qaratish, bunda ularning o'ziga xosliklari hamda o'quv vaziyatlarning o'quv dasturidan chetlashmagan holatda tashkil etilishiga e'tibor qaratish;

-taqdim etiladigan o'quv topshiriqlari o'z maromiga ko'ra ta'sirchan, o'quvchilarning hissiyotlarini qo'zg'atishlari, ularning intellektual quvvatlarini ro'yobga chiqarishlari va intellektual faoliyatga undash imkoniyatiga ega bo'lishi, o'quv jarayonida taqdim etiladigan topshiriqlar, har bir individual shaxsning imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuzilishiga erishish.

O'quv jarayonida o'quvchilarni uchta asosiy davrga bo'lgan holda ijodiy yondashish va intellektual rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Bular reproduktiv, intellektual-mahsuldor hamda bashoratlovchi bosqichlar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini intellektual rivojlantirishning dastlabki ya'ni reproduktiv davrida pedagogik vositalar tizimi ularni o'quv jarayonida ijodiy faoliyatga undashi lozim bo'ladi. Ikkinchi davrida esa, o'qituvchining asosiy e'tibori o'quvchilarni faollik, ijodkorlikka va intellektuallikka yo'naltirishning mazmunli-jarayonli yo'nalishiga ko'chiriladi. Bu jarayonda turli qiziqarli va hamkorlikka asoslangan vazifalarni yechishda o'quvchilarning dastlabki o'ziga xosliklari hamda iqtidorlari yaqqol namoyon bo'la boshlaydi. Uchinchi davrda, ko'rgazmalilik va turli xildagi vositalar tizimi o'quvchilarda ijodiy, faol, intellektual va hissiy-ixtiyoriy faoliyat ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltiriladi.

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv topshiriqlarining validligi ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olishdagi asosiy o'lchovdir. O'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini ifodalovchi asosiy belgilar sifatida ular ijodiy faoliyatning ayrim ko'rinishlari tanlab olinishi kerak. Shu bilan bir qatorda, o'quvchilar o'quv faoliyatining o'ziga xos mayllariga ham asoslanish lozim, jumladan:

- o'quvchilarning o'quv axborotlarini qabul qilish hajmi va tezligi;
- o'quv maqsadlariga erishish davomida o'quvchining mustaqillik darajasi;
- yangi o'quv materiallarini o'zlashtirishga o'quvchilarning tayyorligi;
- o'rganilayotgan har bir predmetga nisbatan o'quvchilarning qiziqishlari kabilar.

Ushbu keltirilgan o'lchovlar boshlang'ich sinf o'quvchilarning intellektual ko'nikmalari qay darajada rivojlanganligini ham ko'rsatadi.

O'quvchilarning intellektual rivojlanganlik darajalarini aniqlash uchun, ularning aqliy faoliyatini muntazam nazorat qilish muhim pedagogik ahamiyatga ega. O'quvchilarni intellektual rivojlantirish uchun ularni turli guruhlariga ajratish maqsadga muvofiqdir. Chunki o'quvchilarni intellektual rivojlanishlarini samarali ta'minlash uchun ularning qaysi guruhga mansubligini aniqlash talab etiladi. O'quvchilarni bunday guruhlash ularni bir guruhdan ikkinchisiga o'tish uchun harakatlanishga rag'batlantiradi. Masalan, o'rtacha o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan o'quvchi yaxshiroq o'zlashtirishga intilib rivojlanishga harakat qiladi. Bunda o'qituvchi bilan o'quvchilar orasidagi sub'ekt-sub'ekt munosabatlariga asoslangan o'zaro hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarning intellektual rivojlanishlarini ta'minlash uchun, birinchi navbatda o'qituvchi ularga insonparvarlik tamoyillari asosida yondashishi kerak.

Xuddi shunday insonparvarona munosabat natijasida quyidagilarni aniqlash imkoniyati vujudga keladi:

o'quvchilarning ijodiy fikrlashlari vaziyatida vujudga kelgan ziddiyatlarni aniqlash va ularni bartaraf etish;

intellektual-mahsuldor o'quv vaziyati bevosita faoliyatli yo'nalish sifatida namoyon bo'ladi va unda o'quvchilarning intellektual taraqqiyoti o'quv faoliyati yordamida amalga oshiriladi, shuningdek bu jarayonda o'quvchining intellektual rivojlanishi bilan o'quv jarayoni orasidagi qarama-qarshilik bartaraf etiladi;

bashoratga asoslangan o'quv vaziyatida amalga oshirilgan o'quv faoliyati orqali o'quvchilarning intellektual taraqqiyotini ta'minlash imkoniyati vujudga keladi. Bu esa, o'quvchilarda o'z intellektual faoliyatlari natijalarini baholash ko'nikmasining shakllantirish imkonini beradi, o'quv-biluv jarayoni oldiga yangi maqsadlar qo'yishga ko'maklashadi.

O'qituvchi va o'quvchilar orasidagi sub'ekt-sub'ekt munosabatlari ikki xil yo'nalishga ega bo'lib, birinchi yo'nalish o'zida o'qituvchi -o'quvchilar o'rtasidagi tashqi aloqadorlikni ifodalab, o'zaro munosabatning mazkur turini o'quvchiga yo'naltirilgan munosabat sifatida baholash mumkin. Ikkinchi yo'nalishda, o'quvchi o'z-o'zi bilan munosabatga kirishishi hisoblanib, bunda ularning o'zlashtirgan bilimlari, imkoniyatlari, o'z-o'zini rivojlantirishi, o'quv jarayonida o'zining ijodiy faoliyatini baholashi, o'z harakatlariga bo'lgan munosabati, o'zining rivojlanish istiqbollari qay darajada ko'ra olishi ifodalanadi.

4 Xulosa

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, demak o'qituvchilar ta'lim jarayonida o'quvchilarni ham ijodkorlikka, mustaqillikka, loyihalashga shu bilan birga, intellektual rivojlanishini ta'minlashga yo'naltirilgan o'quv jarayonining sifatini yaxshilash bilan bir qatorda, unga qo'yiladigan talablar hamda o'quv jarayoni samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladigan tabiiy omillarni ham o'zlashtirishlari zarur ekan. O'qituvchilar o'quvchilarga taqdim etiladigan har bir o'quv materiallarining mazmun-mohiyati, qurilishi, ularni tanlash manbalarini ham bilishlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Адизов Б.Р. Бошланғич таълимни ижодий ташкил этишнинг назарий асослари. Педагогика фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. - Т.: 2002.-276 б
2. Р.Сафарова, У.Мусаев ва б. Умумий ўрта таълим мазмунини модернизациялашнинг дидактик параметрлари. –Т.: Фан, 2008. 222 б.
3. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Ч.2.– М., 1981
4. Маслоу А. Самоактуализация/Психология личности: Тесты. – М.:МГУ, 1982. – С. 108-117
5. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2-х т. Т.2. – М.: Педагогика, 1989. – 328 с.
6. Ely D.P. Educational Technology: Field of study // The International Encyclopedia of Education. Vol.3. Oxford: Pergamon press, 1985. – P.1616
7. Қаландарова М.К. “О‘қувчиларни интеллектуал жиҳатдан ривожлантиришга yo‘naltirilgan о‘қув-билув jarayonini tashkil etish” О‘zR FA “Fan” Toshkent-2009 у